

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ИНФОРМАЦИИ

Палуаниязов Х.А.

**к.ю.н., доцент кафедры Гражданское право Академии МВД Республики
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184690>

В современном мире, где очень много информационных технологий, гаджетов, софтов очень трудно обеспечить абсолютную приватность человека, так как теоретически каждый гаджет и софт собирает о нас разную информацию персонального характера. Хотелось бы обратить внимание, что информация касающегося кого-либо, она для него, то есть того человека которая данная информация касается может иметь весьма значительную ценность и распространение её повлечёт за собой определённые негативные последствия. Хотелось бы рассмотреть само понятие «информация» и её некоторые аспекты взаимосвязанные с её обладателем, то есть к человеку, с которым она «связанна».

Согласно современным энциклопедическим данным, ««информация» (от лат. informātiō – «разъяснение, представление, понятие о ч.-л.», от лат. informare – «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать») – сведения, независимо от формы их представления», а также общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму.¹ Также бытует мнение, что наступила эра информации и информационных технологий, основанных преимущественно на вложениях в форме знаний и информации, ставших предметом и средством труда. Так что, теперь человеческая мысль выступает непосредственно производительной силой, а не просто определённым элементом производственной системы.²

Кроме того, законодателем дано легальное понятие информации, в Законе Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» – «информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления». Также отметим, что право на информацию, поиск и её распространение является конституционным правом каждого. В статье 33 Конституции Республики Узбекистан дано: «Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию. Ограничение права на поиск, получение и распространение информации допускается только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, а также предотвращения разглашения государственных секретов или иной охраняемой законом тайны», то есть каждый гражданин может искать, получать, распространять и пользоваться информацией, как ему заблагорассудится, лишь бы данные действия не нарушали и не угрожали общественной и личной безопасности других лиц.

Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими

¹ Коголовский М. Р. и др. Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю. Е. Хохлова. – М.: Институт развития информационного общества, 2009. – 160 с.

² Stewart N.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. – NY.: Doubleday, 1997.

признаками. Прежде всего, информация является идеальным компонентом бытия, то есть благом нематериальным, несводимым к тем физическим объектам, которые выступают её носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т.п.). А также, информация – есть благо не потребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению. Важной особенностью информации является возможность её практически неограниченного тиражирования, распространения и преобразования форм её фиксации, а также может касаться их личных признаков или носить обобщенный характер. Информация может затрагивать свойства самых разных имущественных или неимущественных благ окружающих человека, быть открытой, закрытой, личной и публичной, а также быть источником для создания, передачи, преобразования и защиты другой информации.

При злоупотреблении правом, информация может быть вредоносной, ограничивающей духовные и материальные возможности граждан для самоутверждения. Вредоносная информация — это результат искажения, извращения чего-либо, другими словами, профанация каких-либо сведений, данных, материалов и др. Так, субъективная информация может содержать посягательства на честь, доброе имя и деловую репутацию юридического лица. Вредоносная информация может оказывать деструктивное воздействие на здоровье людей, может быть просто ложной и непристойной.

На сегодняшний день законодатель широко применяет разные виды информации в нормативных правовых актах:

массовая информация – «документированная информация, печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц» (Закон РУ «О принципах и гарантиях свободы информации»);

информация о персональных данных физических лиц «относится к категории конфиденциальной информации» (Закон РУ «О принципах и гарантиях свободы информации»);

«произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения» (ст. 5 Закона РУ «Об авторском праве и смежных правах»);

официальные документы – законы, постановления, судебные решения и т.п., а также их официальные переводы (Закон РУ «Об авторском праве и смежных правах»);

конфиденциальная информация - «документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством» (ст. 3 Закона РУ «О принципах и гарантиях свободы информации»);

государственная тайна - «составляют сведения, разглашение которых может оказать отрицательное воздействие на качественное состояние военно-экономического потенциала республики или повлечь другие тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности, экономических и политических интересов Республики Узбекистан» (ст. 3 Закона РУ «О защите государственных секретов»);

реклама – «специальная информация, распространяемая с использованием любых рекламных средств, содержание которой адресовано пользователям рекламы,

находящимся на территории Республики Узбекистан, и предназначенная для привлечения внимания к объекту рекламы, формирования или поддержания интереса к нему, а также его продвижения на рынке с целью прямого или опосредствованного получения прибыли (дохода)» (ст. 5 Закона РУ «О рекламе»).

Кроме того, законодатель вводит также организационные формы представления информации:

документированная информация – «информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать» (Закон РУ «О принципах и гарантиях свободы информации»);

архивные документы – «текстовые, рукописные и машиночитаемые документы, звукозаписи, видеозаписи, киноленты, фотографии, фотографические пленки, чертежи, схемы, карты, а также записи на других материальных носителях, подлежащие хранению в силу своей значимости для граждан, общества и государства» (Закон РУ «Об архивном деле»);

архив – «учреждение, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование архивных документов» (там же);

база данных - «совокупность данных (например, статей, расчетов), выраженных в объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ)» (Закон РУ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»);

информационные ресурсы – «отдельные документы, отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (информационно-библиотечных учреждениях, архивах, ведомственных архивах, фондах, банках данных и других)» (Закон РУ «О принципах и гарантиях свободы информации»).

Таким образом, законодатель в рамках развития информационного законодательства осуществлял на практике конкретизацию видов и форм представления информации и информационных объектов при регулировании конкретных информационных отношений.

Также информация имеет особый правовой режим, например, существуют такие виды информации, охраняемые законом, как государственные секреты, служебная и коммерческая тайна, личные тайны, тайна страхования, адвокатская тайна и прочее. Например, в статье 98 ГК РУ «Служебная и коммерческая тайна» говорится: «информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности», а также в ст. 933 ГК РУ «Тайна страхования»: «Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности, сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц». В данном случае законодатель сам ограничивает право доступа третьих лиц от информации ограниченного доступа на основании закона для обеспечения интересов, как государства, так и отдельной личности.

Информация, постоянно находится в гражданском обороте. В современном мире она давно приобрела товарный характер, то есть её продают и покупают. Информация стала объектом договорных отношений в виде предоставления информационных услуг, или продажи определённых баз данных для личного или корпоративного пользования в различных сферах жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что информация – это сведения, сообщения и данные, которые отражают многообразие окружающей действительности и передаются в процессе взаимодействия двух и более участников информационного обмена, независимо от источников и формы их представления.

